

Конструкция и работа индустриального робота, используемого при покраске прямых поверхностей

Assoc. Prof. Eng. Zisopol Dragos Gabriel Ph. D

Eng. Vasiloaie Alin

Student Sabalin Nicolae

Petroleum – Gas University of Ploiesti, Romania

Abstract

This article covers the results of the research activity concerning the computer - assisted design of the Industrial Robot for Surface Coating.

The authors used techniques of interactive graphics specific to the components, parts and assemblies of equipment working in mechanics, electricity, electromechanical and electronics.

1. Введение.

Индустриальные роботы широко используются в машиностроении, благодаря хорошим характеристикам в эксплуатации и работе, выраженные в продуктивности, высокой точности, надёжности и производительности. В данной работе представлены результаты, полученные при помощи проектирования на компьютере робота. П. ТЗ – индустриальный запрограммированный робот, способный производить большое количество операций (program robot) в условиях внешней среды и в отсутствии пертурбаций. Программирование робота П. ТЗ может быть реализовано текстуально и предполагает существование системы управления, основанной на центровых процессных единицах, работающих по тому же принципу, что и программирование компьютеров, сохраняя все преимущества. П. ТЗ – индустриальный робот с большой продуктивностью, мультифункциональностью, который способен реализовывать операции по металлическим и неметаллическим покрытиям. С точки зрения мобильности П. ТЗ является стационарным независимым роботом с архитектурой встроенного плеча, состоящего из 3 элементов прямолинейного движения, таким образом входя в категорию индустриальных картезианских роботов.

2. Проектирование П. ТЗ при помощи компьютера.

Для проектирования П. ТЗ при помощи компьютера использовались методы интерактивной графики для создания компонентов, баз и ансамблей механического, электрического, электромеханического и электронного оборудования. Проектирование геометрических моделей было выполнено с помощью программы Autocad 2002, а симулирование работы П. ТЗ. с помощью программы 3D Studio Max для лучшего понимания роли, которую играют компоненты робота. Механическая система индустриального робота П. ТЗ состоит из механической части, рабочей части, трансмиссии. С точки зрения кинематики механическая часть робота состоит из следующих субансамблей, соединенных между ними: основа, плечо (прибор направления), прибор захвата инструмента (фиг. 1).

Таб. 1. Конструктивно-функциональные характеристики П. Т3

Конструктивно-функциональные характеристики		Значение	Единицы измерения
Габариты (h x b x L)		510×532×360	мм
Масса робота		6	кг
Мощность подъёма		0,5	кг
Значения реализуемых передвижений	X	400	мм
	Y	290	мм
	Z	190	мм
Скорости передвижения плеча	X	0,12	м/с
	Y	0,12	м/с
	Z	0,10	м/с
Точность позиционирования		0,2	мм
Степень свободы		3	-
Полезный объём работы		0,022	м ³
Индекс продуктивности и гибкости (K_1)		$36,66 \cdot 10^{-4}$	м ³ /кг
Индекс способности манипулирования (K_2)		0,083	-
Глобальный индекс (K_3)		$9,17 \cdot 10^{-3}$	м ³ /мм
Степень мобильности		3	-

Фиг. 1. Индустриальный робот П.Т3:

1 - основа, 2 - плечо (прибор направления), 3 - прибор захвата инструмента.

Встроенное плечо робота ассоциирует три элемента прямолинейного движения с ортогональными осями. Эта структура выполняет три альтернативных прямолинейных движения, обеспечивая передвижение в картезианской координатной системе, описывая прямоугольный параллелепипед.

Эти прямолинейные движения обеспечены кулисированием плеча по направлятелям, ориентированных по трем направлениям таким образом:

- ♦ *Горизонтальное плечо* зафиксировано на опоре, которая кулисирует по двум параллельным направлятелям из стали, ориентированных по направлению Ox . Эти направлятели зафиксированы на основе робота путем прикрепления болтом;

- ♦ *Вертикальное плечо* зафиксировано на опоре, которая кулисирует по двум параллельным направляющим из стали, ориентированных по направлению Oy , направляющие вмонтированы внутри горизонтального плеча;
- ♦ Движение рабочего органа по направлению Oz обеспечено с помощью прибора для захвата инструмента, который кулисирует по направляющим, вмонтированным внутри вертикального плеча и ориентированных по направлению Oz .

Рабочая часть робота П.ТЗ состоит из трёх микромоторов шаг за шагом (M1, M2, M3) по одному для каждого главного кинематического элемента.

Электромотор шаг за шагом реализует обращение командных импульсов, примененных к фазам мотора, в вращательное движение, которое состоит из дискретных угловых перемещений равных по значению. Угол вращения, которое выполняет ротор при командном импульсе, представляет собой угловой шаг мотора. В режиме правильной работы число шагов должно соответствовать числу командных импульсов.

МШШ являются двояконаправляемы и позволяют ускорение, остановку, замедление и быстрые перемены движений без потери шагов в том случае, если они получают импульсы с частотой повторения, которая является ниже предельной частоты, соответствующих противодействующему и инертному моменту.

Трансмиссия приводит робота в движение и переводит вращательные движения осей моторов в прямолинейные движения. Перевод прямолинейных движений по направлению трех осей производится таким образом:

Движение по Ox (фиг. 2) производится с помощью перевода вращательного движения оси мотора M1, на которой установлено зубчатое колесо (Rx1), в прямолинейное движение опоры плеча с помощью зубчатого ремня.

Фиг. 2. Прямолинейное движение по Ox :

1 – ось мотора M1; 2 – главное зубчатое колесо (Rx1);
3 – второстепенное колесо (Rx2); 4 – зубчатый ремень; 5 – опора плеча робота.

Движение по Oy (фиг. 3) производится тоже посредством трансмиссии с зубчатым ремнем, концы которого зафиксированы на опоре вертикального плеча, которое кулисирует по направлению Oy .

Фиг. 3. Движение по Oy :
 1 – ось мотора М2; 2 – главное зубчатое колесо ($Ry1$); 3 – второстепенное колесо ($Ry2$); 4 – зубчатый ремень; 5 – опора горизонтального плеча.

Движение по Oz (фиг. 4) является более сложным, используя соединение с коническими зубчатыми колесами для передачи вращательного движения от оси мотора М3.

Фиг. 4. Движение по Oz :
 1 – ось мотора М3; 2 – главное коническое зубчатое колесо ($Rc1$); 3 – второстепенное коническое зубчатое колесо ($Rc2$); 4 – ось с шестигранным профилем;
 5 – зубчатое колесо ($Rz1$); 6 – воздействуемое колесо ($Rz2$);
 7 – зубчатый ремень; 8 – опора для инструмента.

Система управления робота П.ТЗ.

Управление предусматривает задачу параметров к трем моторам кинематических элементов плеча робота. Управление моторами шаг за шагом (МШШ) производится путём подачи импульсов тока с постоянной амплитудой к фазам мотора, которые

"перескакивают" с фазы на фазу в ритме такта управления. Достижения МШШ тесно связаны с типом схемы управления. Таким образом амортизация, максимальная частота, КПД и переданная мощность зависят в большей части от использованной схемы питания. Управление моторами производится через силовую электронную цепь, которая питает попеременно обмотку мотора. Направление распределения питания, а также вид чередования (симметрично, несимметрично, число выходов), в том числе и частота коммутации обмотки реализованы с помощью последовательной логики, в то время как ток в фазах мотора обеспечен посредством принуждённой статической коммутации. Система расположения по отношению к микропроцессору представлены в фиг.5. Мотор управляется компьютером (микропроцессор) при помощи драйвера. Роль этого драйвера заключается в приёме стандартных сигналов TTL (командные импульсы и уровень направления), в попеременном распределении количества комбинаций равного с числом фаз мотора МШШ, в переводе и последующем применении к фазам мотора. Таким образом схема команды МШШ включает в себя дискретные стандартные сигналы и силовые электрические значения.

Фиг. 5. Система расположения по отношению к микропроцессору.

3. Использование робота П.ТЗ для покрытия прямых поверхностей

Благодаря архитектуре плеча робота П.ТЗ можно с лёгкостью использовать прямолинейные движения для покрытия прямых поверхностей.

В фиг.6 представлен путь, который должен быть пройден рабочим инструментом для покрытия краской прямых поверхностей. Этот путь имеет змеевидную форму, состоящую из нескольких отрезков прямой, состоящих из определенных точек. Позиции (точки), которые определяют рабочую траекторию, с легкостью могут быть изменены вовремя программирования робота путём модификации числа импульсов посланных мотору. Также регуляция скорости реализуется путем изменения частоты распределения импульсов.

Фиг. 6. Пройденный путь прибором для покраски.

Отрезки прямой, которые образуют путь рабочего органа, являют собой прямолинейные траектории с параболическими обрезами. Преимущество этого метода состоит в том, что обеспечивается постоянная скорость на самом большом отрезке пути, что приводит к равномерному нанесению слоя краски, а значит и качество будет высоким.

Для обеспечения высокого качества процесса автоматическая система покрытия частично или полностью включена в процесс фабрикации, в котором воздух проветривается (т.е. температура и влажность поддерживается автоматически в определенных пределах) и пропускается через систему фильтрации которая обеспечивает ликвидацию суспензии краски, содержащейся в воздухе. Преимущества покраски при помощи робота П.ТЗ: экономия рабочей силы, повышение производительности, экономия энергии на проветривание воздуха из помещений покраски, высокое качество покрытия, низкие производственные затраты, низкие потери краски.

4. Выводы

Используя метод проектирования при помощи компьютера, в данной работе были представлены полученные результаты, касающиеся размеров и конструктивно-функциональные характеристики элементов робота П.ТЗ, используемого при покраске прямых поверхностей.

Библиография:

1. Moise, A., Sisteme de conducere a roboților, Editura Universal Cartfil, Ploiești 1999.
2. Ionescu, R., Semenciuc, D., Roboți industriali; Principii de bază și aplicații, Editura Tehnică, București, 1996.
3. Ispas, V., Pop, I., Bocu, M., Roboți industriali, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.
4. Kelemen, A., Acționări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979.
5. Lallemand, J.-P., Zeghloul, S., Robotique. Aspects fondamentaux, Masson, Paris, 1994.